

QARAMA-QARSHILIK VA ZIDDIYAT KATEGORIYASI

H.A.Ubaydova

BuxDPI o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472661>

Annotatsiya. Borliq qonuniyatlarini tadqiq etuvchi falsafa fani doirasida qarama-qarshilik hamda ziddiyat munosabatlari turlicha mazmun kasb etadi. Bu jihatdan mazkur ikki hodisa mohiyatini anglagan holda ularni tilshunoslik nuqtayi nazaridan tadqiq etish qator filologik masalalar yechimiga oydinlik kiritadi. Ushbu tadqiqot ishida qarama-qarshilik hamda ziddiyat kategoriyalari mohiyati falsafiy aspektda o'rganilgan va ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qarama-qarshilik, ziddiyat, kategoriya, falsafiy aspekt, filologik aspekt, tafovut, umumiylik, o'xshashlik, farqlilik, dialektik qonuniyat.

Аннотация. В рамках науки философии, изучающей законы существования, отношения противостояния и конфликта приобретают разные значения. В этом плане понимание сущности этих двух явлений, их исследование с точки зрения языкознания проливают свет на решение ряда филологических вопросов. В данной исследовательской работе природа категорий противоречия и конфликта изучается и раскрывается в философском аспекте.

Ключевые слова: оппозиция, конфликт, категория, философский аспект, филологический аспект, различие, общность, сходство, различие, диалектический закон.

Abstract. Within the framework of the science of philosophy, which studies the laws of existence, opposition and conflict relations acquire different meanings. In this respect, understanding the essence of these two phenomena, their research from the point of view of linguistics sheds light on the solution of a number of philological issues. In this research work, the nature of contradiction and conflict categories is studied and revealed in a philosophical aspect.

Key words: opposition, conflict, category, philosophical aspect, philological aspect, difference, commonality, similarity, difference, dialectical law.

Konflikt sabab reallik mohiyati to'la anglanadi. Fizik qonuniyatga ko'ra zulmat bor yerdagina yorug'likni his qilish mumkin.

Mavjudlikning alohidaligi, o'ziga xosligini belgilashda mazkur hodisaning o'rni beqiyos, zero, har qanday mavjudlik o'z mohiyatini farqlilikda, zidlikda,

qolaversa, qarama-qarshilikda yorqin namoyon etadi¹. Shunday ekan, inson tafakkuri materiyani umumiylik hamda o'zaro tafovut orqali anglaydi.

Qarama-qarshilik kategoriyasi mohiyatining o'rganilishida dastlab uning logik va falsafiy aspektiga murojaat qilish talab etiladi. Falsafiy nuqtayi nazardan qarama-qarshilik o'xshash va farqlilikning bir hodisa sifatidagi namoyonidir. Bir tarafdin qarama-qarshilik bir mavjudlikning eng oxirgi chegarasigacha farqliligini ko'rsatsa, boshqa tarafdin, bir hodisaning ikki tomoni sifatida faqat farqlilikni emas, umumiylikni ham ifoda etadi².

Rivojlanayotgan dunyoning yaxlit nazariy obrazini yaratish muammosi falsafa fanining muhim muammolaridan bo'lib, ikki yarim ming yildan buyon mazkur masala yechimi bosqichma-bosqich ishlab chiqilgan. Falsafaning mazkur bo'limi rivojlanish muammosini turli nuqtayi nazarlardan o'rganuvchi kontseptsiyalarni o'z ichiga oladi. Ularning orasida dialektika, metafizika va sinergetika alohida o'rin egallaydi. Ularning, ayniqsa, keng e'tirof etilgani va mufassal ishlab chiqilgani dialektikadir³.

Dastlab dialektika bahslashish, munozara qilish san'ati sifatida tushunilgan, bunda fikrlar, qarashlar qarama-qarshiligi vositasida haqiqatning tagiga yetish maqsadida muammoni o'zaro manfaatdor muhokama qilishga qaratilgan munozara nazarda tutilgan. Keyinchalik qadimgi mutafakkirlar ziddiyatlilik va o'zgaruvchanlik fikr-mulohazalardagina emas, balki real borliqda ham mavjud ekanligini payqaganlar. Bu faktning tagiga yetgan ilk mutafakkirlardan biri efeslik Geraklit bo'lgan⁴.

Bugungi kunga kelib, borliq kelib chiqishi, taraqqiyoti muammolarini ziddiyat va qarama-qarshiliklar o'rtasidagi aloqadorlik hamda farqlilik asosida yoritib beruvchi muhim konsepsiyaga aylandi. Dialektik qonuniyat va kategoriyalar barcha fan tarmoqlarning metodologiyasini belgilab berib, qator ilmiy masalalar yechimi uchun xizmat qilmoqda. Bu dunyoning yanada teran anglanishi, falsafaning muhim muammosi hisoblanmish bilish nazariyasi mohiyati ochilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ziddiyat hamda qarama-qarshilik tushunchalari haqida gap ketar ekan, ularning alohida-alohida hodisalarni nomlab kelishiga e'tibor qaratish lozim.

Qarama-qarshilik – narsalar va hodisalardagi bir-birini taqozo qiluvchi va bir-birini istisno etuvchi tomonlar, xossalar, tendentsiyalar, jarayonlarni aks

¹ D. A. Abdullayeva O'zbek tilida antisemiya: Filol. fan. nom. ... diss. avtoref. 10. 02. 01.– T., 2010. – 135 b. – 11 b.

² A. Н. Аверьянов Системное познание мира: методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – С. 132.

³ Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б. – 268 б.

⁴ Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б. – 268 б.

ettiruvchi falsafiy kategoriya (assimilyatsiya – dissimilyatsiya, o‘zgaruvchanlik – tug‘malik, ishlab chiqarish – iste‘mol qilish, yaxshilik – yomonlik va sh.k.). Qarama-qarshiliklar – o‘zaro bog‘lanishli bo‘lgan tushunchalar⁵. Demak, qarama-qarshilik munosabatiga kirishgan birliklar bir-birini istisno etish bilan birgalikda, bir vaqtning o‘zida ikkinchi bir juftini taqazo ham etadi. Masalan, doim yaxshilik qilishni istaydigan, tarafini oladigan kishi ma‘nosini anglatuvchi *do‘st* leksemasi yodga olinishi bilan doim yomonlik qilishni istaydigan, qarshi ish qiladigan kishi ma‘nosidagi *dushman* leksemasi xayolga keladi. Yoki hayotdan o‘ta mamnunlik holati, o‘ta xursandchilik bilan, bearmon yashash hissini bildiruvchi *baxt* leksemasini ifodalash orqali uning aksini nomlab keluvchi *baxtsizlik* leksemasi eslanadi.

Ziddiyat esa nisbatan kengroq tushunchani ifodalab: “U borliqning barcha hodisalari va jarayonlariga xos bo‘lib, o‘zgarish va rivojlanishning manbai, harakatlantiruvchi kuchi sifatida amal qiladi. Ayni shu sababli ziddiyat dialektik ziddiyatlilik qonunining mohiyatini yoritib beruvchi bosh kategoriya hisoblanadi. Ziddiyat – bu qarama-qarshiliklar munosabatigina emas, balki ularning tarqalish jarayoni hamdir”⁶. Qarama-qarshilikdan farqli ravishda ziddiyat mantiqiy taraqqiyot qonunlaridan biri hisoblanadi. Qarama-qarshiliklar – ziddiyatlarning negizi, bog‘lovchi bo‘g‘inlar esa – ularni yechish mexanizmidir⁷. Hegel g‘oyalari asoslanib, ziddiyat tarqalishining quyidagi bosqichlari (fazalari) farqlanadi: ayniyat, tafovut, qarama-qarshilik, ziddiyat va asos (ya‘ni ziddiyatning yechilishi). Ya‘ni ziddiyat keng tushuncha bo‘lib, qarama-qarshilik uni namoyon etuvchi tarkibiy qismdir. Ziddiyat faqatgina bir-birini inkor qilish, taqozo etish bilangina cheklanmaydi. U ayniyatni – bir xillik, o‘xshashlik munosabatini; tafovutni – har xillik, mos kelmaslik munosabatini; qarama-qarshilikni – ular o‘rtasidagi kurashni ifodalaydi, mazkur jarayon ziddiyatning yechilishga olib keladi. Qarama-qarshiliklar kurashi oxir-oqibatda yangi sifat holatiga olib keladi. Paydo bo‘luvchi yangi hodisalar o‘zlariga xos bo‘lgan yangi ziddiyatlarga ega bo‘ladi. Bu ziddiyatlar mazkur hodisalar rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi⁸. Demak ziddiyat borliq asosini tashkil etuvchi yaxlit mexanizm, qarama-qarshilik esa uning negizidir.

⁵ Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б. – 280 б.

⁶ Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б. – 281 б.

⁷ Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б. – 282 б.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva D. A. O'zbek tilida antisemiya: Filol. fan. nom. ... diss. avtoref. 10.02.01.– T., 2010. – 135 b. – 11 b.
2. А. Н. Аверьянов Системное познание мира: методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – С. 132.
3. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
4. Н. Шермухаммедова. Фалсафа (Дарслик). – Т., 2010. – 696 б.
5. Jumayev R., Ubayullayev U., Xo'janov B. Konfliktologiya asoslari – Т.: 2000. – 207 b. – 5 b.
6. Makhmutovna, Mustafoeva Lobar. "Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.5 (2023): 215-222.
7. Rasulovna S. M. et al. The analysis of the concept of "spirituality" and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 1. – С. 320-325.
8. Убайдова Д. А. КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЯ» В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-172.
9. Убайдова Д. А., Исмаилова Х. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-7. – С. 203-208.
10. Mohinur U. MULOQOTNING PRAGMATIK VAZIYAT BILAN BOGLIQ AYRIM XUSUSIYATLARI //“XXI ASRDA ILM-FAN TARAEE ITINING RIVOELANIY ISTE BOLLARI VA ULARDA INNOVAOIJALARNING TUTGAN RNI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-ONLINE KONFERENSIYASI MATERIALLARI. – С. 76.
11. Abduganievna S. R. UDC: 82.09: 003 [512.133-1] SEMIOTIC CHARACTER RELATIONS IN THE LITERARY TEXT //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 106.
12. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
13. Бозорова Г. З., Миржонов Н. Н. 3-SHOVA. TIBBIYOT TA'LIMIDA LINGVOKULTUROLOGIYA VA PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI Тиббиёт соҳасида перифразалар Аҳмадова Умидахон Шавкат қизи //SOHA LINGVISTIKASI: TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT

INTEGRATSIYASINING MUAMMOLARI, YECHIMLARI HAMDA ISTIQBOLLARI. –
С. 174.

14. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В
Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. –
№. 7. – С. 5-9.

15. Rajabova M. ЮСУФ АМИРИЙ-МАҲОРАТЛИ ШОИР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.